

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12761292

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS NA CASA DE CÂMARA E CADEIA MUNICIPAL E NA CAPELA NOSSO SENHOR DO BONFIM: UM ESTUDO DO CENTRO HISTÓRICO DE QUIXERAMOBIM/CE UTILIZANDO A MATRIZ GUT

Pedro Emanuel Lima da Silva¹, Bruno Noronha Rodrigues¹, Rayanderson Saraiva de Souza*¹
Rayane de Oliveira Santana¹

*Autor de contato: rayanderson.saraiva@ifce.edu.br

¹Campus Quixadá, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Quixadá, Brasil

RESUMO

A compreensão das manifestações patológicas que afetam os patrimônios históricos é de extrema importância. Neste contexto destaca-se a Capela Nosso Senhor do Bonfim e a Câmara Municipal na cidade de Quixeramobim/CE. Consideradas vitais para a herança cultural local, essas estruturas foram alvo de análise por meio de visitas e inspeção visual. O diagnóstico, aliado à matriz GUT, identificou e priorizou as manifestações patológicas, oferecendo uma visão das condições desses monumentos. As sugestões de reparo não apenas buscam resolver questões imediatas, mas também preservar a autenticidade desses monumentos ao longo do tempo. Os resultados revelaram deterioração na estrutura de madeira na Câmara Municipal e deslocamento de reboco na Capela, com sugestões abrangendo desde descolamento de pintura até eflorescência e ferrugem. A análise e a priorização também fornecem sugestões de manutenção para as três principais manifestações.

Palavras-chave: Patrimônio histórico. Manifestações patológicas. Metodologia GUT.

ABSTRACT

Understanding the pathological manifestations affecting historical heritage is of utmost importance. In this context, the Chapel Nosso Senhor do Bonfim and the Municipal Chamber in the city of Quixeramobim/CE stand out. Considered vital to the local cultural heritage, these structures were subject to analysis through visits and visual inspection. The diagnosis, combined with the GUT matrix, identified and prioritized pathological manifestations, providing an insight into the conditions of these monuments. The repair suggestions not only aim to address immediate issues but also to preserve the authenticity of these monuments over time. The results revealed deterioration in the wooden structure of the Municipal Chamber and plaster detachment in the Chapel, with suggestions ranging from paint detachment to efflorescence and rust. The analysis and prioritization also provide maintenance suggestions for the three main manifestations.

Keywords: Historical heritage. Pathological manifestations. GUT methodology

1. INTRODUÇÃO

A preservação do patrimônio histórico é fundamental para manter viva a história e a cultura de uma comunidade. No entanto, essas estruturas muitas vezes estão sujeitas a diversas manifestações patológicas, que podem comprometer sua integridade ao longo do tempo. A patologia das construções é um campo de estudo que se dedica à análise das anomalias, defeitos e danos que afetam as estruturas construídas. Ela investiga as causas e os efeitos desses problemas, buscando compreender fatores como envelhecimento, exposição às intempéries, deficiências de projeto ou execução, entre outros, podem impactar negativamente a integridade e a funcionalidade das edificações. Esses problemas podem se manifestar de diversas formas, como fissuras, infiltrações, corrosão, descolamento de revestimentos, entre outros, e representam um desafio significativo para a preservação do patrimônio histórico e para a segurança e o conforto dos ocupantes dos edifícios (Caporrino, 2018). Monumentos são testemunhos vivos do passado, retendo não apenas a beleza arquitetônica, mas também narrativas e valores que moldaram a identidade cultural ao longo das eras (Peres, 2001).

Neste contexto, a análise das manifestações patológicas é essencial para compreender as condições das construções históricas. Compreender as evidências visuais de degradação, aliada à investigação das causas dessas manifestações, serve como ponto de partida para o desenvolvimento de estratégias de intervenção. Essas estratégias buscam garantir não apenas a integridade física, mas também a preservação do valor cultural desses monumentos (Gomide, 2021).

O Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia sugere a adoção do método GUT (Gravidade, Urgência e Tendência) para categorizar o nível de risco e a intensidade de anomalias e falhas (IBAPE, 2012). Além disso, diversos estudos têm empregado essa metodologia como uma ferramenta eficaz de gerenciamento de riscos aplicada à engenharia diagnóstica (Braga *et al.*, 2019). Assim, ao aplicar a metodologia GUT neste estudo, busca-se não apenas identificar problemas, mas também sugerir abordagens para cuidar e preservar esses patrimônios, levando em conta suas características singulares e importância cultural.

Por fim, este trabalho se propõe analisar as manifestações patológicas na Capela Nosso Senhor do Bonfim e na Câmara Municipal em Quixeramobim-CE, e realizar a priorização de manutenção com base na metodologia GUT. Ao compreender as manifestações presentes nessas estruturas e aplicar a metodologia GUT, espera-se contribuir para a preservação e manutenção adequada desses importantes monumentos históricos.

2. METODOLOGIA

O objetivo desta pesquisa é analisar as manifestações patológicas presentes no centro histórico de Quixeramobim-CE. Esta investigação se inicia com visitas à poligonal de tombamento de Quixeramobim-CE (Figura 1), compartilhada pelo secretário de cultura municipal. Uma constatação imediata é que a maioria dos locais nesse perímetro encontra-se atualmente sob processos de reforma, com exceção a dois pontos: a Casa de Câmara e Cadeia Municipal e a Capela Nosso Senhor do Bonfim, sendo estes escolhidos como locais de estudos para este trabalho.

Figura 1 - Poligonal de tombamento de Quixeramobim - CE

Fonte Adaptado pelo autor (2023).

Entretanto, apesar da ausência de documentação formal, uma inspeção visual revelou características presentes em ambos os locais: o uso do tijolo maciço como componente fundamental do sistema construtivo. Essa descoberta, embora não substitua integralmente a ausência de documentação, oferece uma visão preliminar valiosa para a compreensão da estrutura desses edifícios.

O primeiro local analisado foi a Casa de Câmara e Cadeia, situada na Travessa Cônego Pinto de Mendonça, número 60, Quixeramobim/CE, conforme ilustrado na Figura 2. Com uma história que remonta ao ano de 1818, o edifício possui uma trajetória de 205 anos e desempenha um papel de destaque na administração local (IPHAN, 2018). Durante uma análise recente, foram identificadas algumas manifestações patológicas em sua estrutura.

Figura 2 – Casa de Cadeia e Câmara Municipal de Quixeramobim - CE

Fonte: Autor (2023)

O segundo local analisado, foi a Igreja do Bonfim, localizada na Rua Monsenhor Salviano Pinto, 83-127, Quixeramobim/CE (Figura 3). A igreja, segundo Teixeira (2012), possui uma grande

importância nas celebrações religiosas locais e sua arquitetura data de 1868, totalizando 155 anos desde sua construção. Durante a análise, foi possível verificar as condições das paredes, revestimentos e pisos das fachadas. Foram identificadas várias manifestações patológicas, abrangendo desde pequenas imperfeições até desgastes visíveis.

Figura 3 - Capela Nosso Senhor do Bonfim

Fonte: Autor (2023)

A metodologia adotada consiste em uma abordagem em duas frentes: a inspeção visual e a análise das condições atuais desses locais. A inspeção visual não apenas serve como um meio inicial para compreender o sistema construtivo, mas também constitui um ponto de partida para a identificação de possíveis manifestações patológicas.

Este estudo, ao enfrentar a falta de documentação detalhada, destaca a importância da inspeção visual como uma ferramenta fundamental na preservação do patrimônio histórico. A compreensão mais profunda do sistema construtivo, mesmo que obtida preliminarmente por meio da observação direta, fortalece a base para a avaliação e conservação eficaz desses marcos históricos em Quixeramobim-CE. Ao trabalhar com conservação e restauração deve-se prestar o devido cuidado a este patrimônio. O tempo e danos anteriores tornam os prédios frágeis, por isso, é crucial ser delicado ao lidar com eles.

Além disso, é essencial educar e sensibilizar as pessoas sobre o valor histórico desses lugares. Isso motiva todos a cuidarem e preservarem esses monumentos para que não se percam, mantendo viva toda a sua importância cultural (Prudêncio e Ribeiro, 1998).

Identificar com precisão as causas das anomalias é fundamental para realizar um reparo eficaz, conforme destacado por Caporrino (2018). Para tanto, é necessário proceder com as devidas correções após essa identificação minuciosa. A determinação precisa da causa exata da manifestação exigiria uma análise mais detalhada, possivelmente envolvendo estudos laboratoriais para obter resultados específicos. Assim, este trabalho se dedicará à apresentação de soluções potenciais apenas para as manifestações que foram previamente identificadas.

2.1 Procedimentos metodológicos

Na primeira etapa, realizou-se o levantamento de subsídios através de visitas *in loco*, utilizando uma variedade de instrumentos como câmera fotográfica, fissurômetro, paquímetro, e trena, para uma inspeção inicial. Além disso, conduziu-se uma anamnese do caso e revisão bibliográfica. Em conjunto com essa revisão, empregou-se a técnica não destrutiva de inspeção visual, seguindo as etapas da Norma de Inspeção Predial do IBAPE/SP, para avaliar as características visuais das manifestações patológicas, com coleta de dados e fotografias nos locais mencionados, realizada em outubro de 2023.

Na segunda etapa, após a coleta de todas as informações necessárias, procedeu-se à análise desses dados, resultando na elaboração de descrições das manifestações patológicas identificadas, juntamente com suas possíveis causas.

Na terceira etapa, ocorreu a priorização das manifestações identificadas. Nesse estágio, adotou-se a metodologia da Matriz de Priorização GUT, conforme Daychouw (2007), para classificar e priorizar os fenômenos com base em sua gravidade, urgência e tendência.

Por fim, na quarta etapa, ocorreu as sugestões de reparo, envolvendo avaliações de resultados e a formulação de recomendações de tratamento para solucionar os problemas patológicos para as principais manifestações. A Figura 4 ilustra as etapas da metodologia presente no estudo.

Figura 4 – Fluxograma de procedimentos metodológicos

Fonte: Autor (2024)

2.1.1 Utilização da Matriz GUT

Utilizou-se a metodologia GUT para avaliar a gravidade das manifestações identificadas no edifício. Para realizar essa análise, adotamos uma ficha de avaliação (Quadro 1) fundamentada no *checklist* desenvolvido por Gomide (2015), com o objetivo de identificar os problemas presentes no edifício.

Quadro 1- Ficha de avaliação de manifestações patológicas

FICHA DE AVALIAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS ATRAVÉS DA METODOLOGIA GUT							
Manifestação patológica	Possível causa	Local	G	U	T	G x U x T	Grau de prioridade

Fonte: Autor (2023)

A cada um dos critérios de análise (Gravidade, Urgência e Tendência), foram atribuídos valores que variam de 1 a 5, sendo 1 o de menor intensidade e 5 o de maior intensidade, conforme definido no quadro de critérios da metodologia GUT.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Casa de Cadeia e Câmara Municipal

Durante esta etapa de levantamento de subsídios, na Casa de Cadeia e Câmara Municipal de Quixeramobim, que passou por uma reforma há menos de dois anos. No entanto, durante a investigação, foi constatado que ainda há manifestações patológicas presentes, conforme evidenciado pelos dados obtidos no Portal da Transparência do Governo, os quais se relacionam à mencionada reforma.

O Quadro 2 exibe as manifestações patológicas identificadas no local, suas possíveis causas, a localização e o nível de prioridade, conforme determinado pela matriz GUT a partir da ficha de avaliação.

Quadro 2 – Ficha de avaliação da Casa de Cadeia e Câmara Municipal

FICHA DE AVALIAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS ATRAVÉS DA METODOLOGIA GUT							
Manifestação patológica	Possível causa	Local	G	U	T	G x U x T	Grau de prioridade
Degradação de estrutura de madeira	1.Manutenção corretiva inadequada ou causas naturais	Térreo	3	3	3	27	1°
Desgaste na Laje/piso de madeira	1.Tráfego; 2. Falta de manutenção preventiva; 3. Desgaste natural.	1° Pavimento	3	3	2	18	2°
Bolor	1. Presença de umidade; 2. Drenagem inadequada.	Fachada fundo	2	2	3	12	3°
Eflorescência	1.Presença de umidade; 2. Presença de sais solúveis nos materiais constituintes do concreto.	1° Pavimento	2	2	2	8	4°
Vegetação parasitária	1.Má execução da camada de assentamento.	Calçada	1	2	3	6	5°

Fonte: Autor (2023)

Com base nos dados obtidos na ficha de avaliação (Quadro 2), que foi elaborado com o propósito de classificar os níveis de prioridade de forma crescente. Nesse sentido, destaca-se o nível de prioridade 1, o qual está associado à degradação da estrutura de madeira, sendo considerado o mais crítico devido à sua função essencial na sustentação da laje de madeira. A não intervenção imediata pode acarretar um agravamento da situação, demonstrando a urgência de medidas preventivas e corretivas. Portanto, tais dados ressaltam a importância de uma abordagem proativa e direcionada para a preservação e manutenção adequada do patrimônio em questão.

O Quadro 3 apresenta as três principais manifestações patológicas e as sugestões de reparos, priorizadas conforme a Ficha de Avaliação da Câmara Municipal.

Quadro 3 - Sugestões de reparo para Casa de Cadeia e Câmara Municipal

MANIFESTAÇÃO PATOLÓGICA	SUGESTÃO DE REPARO
<p>Degradação de estrutura de madeira</p>	<p>Quando possível, é recomendado aproveitar as peças já existentes, especialmente nas áreas onde estão os encaixes, para preservar o sistema original (Braga <i>et al.</i>, 2004)</p>
<p>Desgaste na Laje/piso de madeira</p>	<p>Se houver pequenos buracos ou rachaduras que precisem ser preenchidos, é recomendado usar cola junto com pó fino de serra da mesma cor da madeira original. O preenchimento deve ficar ligeiramente elevado para ser lixado posteriormente (Braga <i>et. al</i>, 2004).</p>
<p>Bolor</p>	<p>Caporrino (2018) destaca a importância de eliminar a infiltração de umidade, secar o revestimento, escovar a superfície afetada, reparar o revestimento quando pulverulento e realizar a lavagem com solução de hipoclorito.</p>

Fonte: Autor (2023)

No contexto da avaliação das manifestações patológicas no local, é fundamental estabelecer uma compreensão abrangente da situação. A Figura 5 apresenta a distribuição das manifestações

patológicas detectadas. Isso permite uma visão ampliada das necessidades de intervenção, e podem contribuir com a determinação de priorização de ações para garantir a segurança e a integridade do local.

Figura 5 - Incidência da Casa de Cadeia e Câmara Municipal de Quixeramobim/CE

Fonte: Autor (2023).

3.2 Capela Nosso Senhor do Bonfim

O Quadro 4 fornece detalhes sobre as manifestações patológicas identificadas, suas prováveis causas, a localização e os níveis de prioridade atribuídos de acordo com a matriz GUT. Todas essas informações são extraídas da ficha de avaliação.

Quadro 4 – Ficha de avaliação da Capela Nosso Senhor do Bonfim

FICHA DE AVALIAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS ATRAVÉS DA METODOLOGIA GUT							
Manifestação patológica	Possível causa	Local	G	U	T	G x U x T	Grau de prioridade
Deslocamento de reboco	1. Ausência de aderência	Fachada frontal	3	3	3	27	1°
Ferrugem	1. Ausência de manutenção	Guarda corpo	3	3	2	18	2°
Bolor e Descascamento de pintura	1. Presença de umidade; 2. Aplicação de pintura inadequada.	Fachada lateral esquerda	2	2	3	12	3°
Deslocamento de pintura	Má preparação da superfície	Fachada frontal	2	2	2	8	4°
Bolor	1. Intempéries; 2. Ausência de pingadeira na escada	Fachada frontal	1	2	2	4	5°

Fonte: Autor (2023)

Com base nos resultados da ficha de avaliação (Quadro 4), pode-se perceber que as manifestações patológicas relacionadas à pintura são recorrentes, porém, a manifestação com prioridade maior é de deslocamento de reboco.

Esta manifestação é classificada como a mais grave devido ao desprendimento da camada de revestimento, indicando um comprometimento que pode resultar em danos mais extensos caso não seja tratada imediatamente. Sua classificação como prioridade máxima enfatiza a urgência de intervenção para prevenir danos significativos e assegurar a estabilidade e a durabilidade deste elemento.

O Quadro 5 apresenta as três principais manifestações patológicas e as sugestões de reparos, priorizadas conforme a Ficha de Avaliação da Capela.

Quadro 5 - Sugestões de reparo para a Capela Nosso Senhor do Bonfim.

MANIFESTAÇÃO PATOLÓGICA	SUGESTÃO DE REPARO
<p data-bbox="305 689 636 719">Deslocamento de reboco</p>	<p data-bbox="732 768 1468 1023">O descolamento em placas dos revestimentos é uma situação que não possibilita reparos pontuais, demandando a remoção integral e a aplicação de um novo revestimento para corrigir a causa da anomalia. Recomenda-se a picotagem da base, remoção da base hidrófuga e a aplicação de chapisco ou outra técnica para aprimorar a aderência (Thomaz, 2003).</p>
<p data-bbox="297 1076 644 1106">Ferrugem em guarda-corpo</p>	<p data-bbox="732 1155 1468 1453">O processo envolve a remoção da tinta solta e da ferrugem, seguida por um lixamento geral para conferir um aspecto fosco. Após a limpeza da superfície, aplica-se a tinta de fundo nos locais expostos do ferro, preferencialmente no mesmo dia da remoção da ferrugem. Em seguida, realiza-se um leve lixamento antes da aplicação da tinta de acabamento, finalizando com duas demãos. (Coutinho, 2021).</p>
<p data-bbox="256 1504 685 1534">Descascamento de pintura e bolor</p>	<p data-bbox="732 1625 1468 1796">Para solucionar o descolamento da pintura, é crucial remover completamente a camada afetada do revestimento argamassado, renová-la e aplicar uma nova pintura, garantindo a compatibilidade dos materiais para evitar futuros problemas (Caporrino, 2018).</p>

Fonte: Autor (2023)

A Figura 6 apresenta a distribuição das manifestações patológicas identificadas na edificação como um todo, sendo a maioria delas relacionadas a problemas de pintura e nas fachadas

Figura 6 - Incidência das manifestações patológicas da Capela Nosso Senhor do Bonfim

Fonte: Autor (2023)

A análise revelou uma incidência significativa de problemas na pintura das construções em ambos os locais, como: descolamento, descascamento e manchas de bolor. Essas questões representam uma parcela considerável das manifestações identificadas, destacando a necessidade de intervenções específicas para manutenção e restauração dos revestimentos. Compreender essa prevalência é essencial para implementar medidas preventivas e corretivas que visem a conservação e a integridade dos locais a longo prazo.

Figura 7 – Incidência acumulada das manifestações patológicas

Fonte: Autor (2023)

A Figura 7 apresenta a soma total das manifestações patológicas identificadas em ambos os locais. As manifestações patológicas semelhantes encontradas em ambos os locais foram agrupadas e

somadas para fornecer uma visão consolidada. Essa análise pode servir como uma ferramenta para estabelecer prazos de manutenção preventiva no futuro para o órgão responsável pela manutenção.

No contexto dos resultados obtidos, um aspecto importante é a lacuna na documentação de projetos detalhados que deveriam esclarecer o sistema construtivo desses edifícios. Essa ausência cria um desafio significativo, pois a compreensão aprofundada do sistema construtivo é crucial para avaliar manifestações patológicas e propor soluções adequadas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo examinou as manifestações patológicas em patrimônios históricos em Quixeramobim/CE, utilizando a matriz GUT para priorizar os reparos necessários. Os resultados destacaram a eficácia da matriz na identificação de problemas graves. Na Câmara Municipal, mesmo após uma reforma recente, persistem manifestações, principalmente na pintura, destacando a importância de avaliar os procedimentos de manutenção adotados. Na Capela Nosso Senhor do Bonfim, as anomalias relacionadas à pintura e manchas foram predominantes, com destaque para o descolamento de reboco como prioridade de reparo. Essas análises fornecem orientações para intervenções necessárias, contribuindo com a conservação e preservação adequadas desses patrimônios históricos. Essas informações têm o potencial de guiar estratégias de manutenção mais eficazes, contribuindo assim para a conservação apropriada dessas edificações históricas.

REFERÊNCIAS

BRAGA, Márcia *et. al.* **Conservação e Restauro: Arquitetura Brasileira**. Editora Rio, 2004.

CAPORRINO, Cristiana Furlan. **Patologias em alvenarias**. São Paulo: Oficina de Textos, 2018. 96p

COUTINHO, Rosemary. **Como Pintar Ferro Enferrujado Em 4 Passos**. Disponível em: <https://opintorconsultoria.com/como-pintar-ferro-enferrujado/>. Acesso em 04 de novembro de 2023

DAYCHOUW, Merhi. **40 ferramentas e técnicas de gerenciamento**. Brasport, 2007.

GOMIDE, Tito Lívio Ferreira. **Manual de Engenharia Diagnóstica - Desempenho, Manifestações Patológicas e Perícias na Construção Civil**. São Paulo: PINI, 2021

INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA – **IBAPE**, 2012. Disponível em: <https://ibape-nacional.com.br/biblioteca/wp-content/uploads/2012/12/Norma-de-Inspe-Predial-IBAPE-Nacional.pdf>. Acesso em 08 set. 2023.

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL, **IPHAN**. Quixeramobim – **Casa de Câmara e Cadeia**, 2018. Disponível em: <https://www.ipatrimonio.org/quixeramobim-casa-de-camara-e-cadeia/>. Acesso em 20 de julho de 2023.

PERES, Rosilena Martins. **Levantamento e identificação de manifestações patológicas em prédio histórico: um estudo de caso**. 2001. Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2001.

THOMAZ, Engº Ercio. **Trincas em edifícios causas, prevenção e recuperação**. São Paulo: PINI, 2003.

TEIXEIRA, Crisanto Dias. **Igreja do Senhor do Bonfim Ponto Turístico Religioso de Quixeramobim**, 2012. Disponível em: <http://crisantoteixeira.blogspot.com/2012/07/igreja-do-senhor-do-bonfim-ponto.html>. Acesso em: 09 out. 2023.

PRUDÊNCIO, Walmor J.; RIBEIRO, Rosina Trevisan M. **As bases éticas da restauração do patrimônio cultural**. In: DEL RIO, Vicente (org.). *Arquitetura: Pesquisa & Projeto*. Rio de Janeiro: Pró-Editores, 1998.